

**ENSINO DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL ATRAVÉS DAS AULAS DE LÍNGUA
PORTUGUESA**

 DOI: 10.5281/zenodo.10392739

*Isadora Garcia Gurjão*¹

*Mateus da Rocha Leal*²

*Yanna Margarida Dias Trindade*³

*Liliane Afonso de Oliveira*⁴

RESUMO: O presente trabalho é resultado de um processo de prática pedagógica que se baseou na construção de uma sequência didática e sua aplicação em uma turma de 9º ano do Ensino Fundamental II, foram abordados simultaneamente o ensino da Língua Portuguesa e a temática da Educação Ambiental. O processo se deu em diferentes partes, sendo elas: as observações da turma e da prática docente realizada pelo professor regente, tal como a metodologia usada para a explicação do conteúdo; a observação da escola e do seu plano pedagógico em busca de projetos interdisciplinares que envolvam a Educação Ambiental; a aplicação de uma sequência didática e a apresentação dos resultados. Desse modo, o objetivo é detalhar, analisar e comentar os resultados obtidos, destacando a importância de desenvolver projetos interdisciplinares no ambiente escolar para promover a Educação Ambiental. Para embasamento, foi utilizada como ponto de partida, a Lei nº 9.795, de 27 de abril de 199, Art. 2º que estabelece a Educação Ambiental como componente essencial em todos níveis e modalidades do processo educativo, foram utilizados instrumentos que facilitaram o planejamento do processo de ensino e aprendizagem com uma perspectiva que possibilitou a reflexão sobre os objetivos da prática docente. A construção da sequência didática utilizada deu-se a partir da Taxonomia de Bloom (Ferraz et al. 2010), que serviu como suporte principal e a Base Nacional Comum Curricular (Brasil, 2018) que orientou o processo. Por fim, foi possível consumir a importância da multidisciplinaridade, presente em práticas como a da SD aplicada, que é capaz de gerar uma consciência ambiental coletiva que se manifesta não apenas na teoria como também na prática.

Palavras-chave: Educação Ambiental, Ensino, Língua Portuguesa, Prática Pedagógica.

¹ Graduanda do Curso de Letras Português da Universidade Federal Rural da Amazônia – UFRA, isagarcia169@gmail.com;

² Graduando pelo Curso de Letras Português da Universidade Federal Rural da Amazônia – UFRA, mateusrocha1618@gmail.com;

³ Graduanda do Curso de Letras Português da Universidade Federal Rural da Amazônia – UFRA, yannamargarida10@gmail.com;

⁴ Doutora em Comunicação, Linguagens e Cultura pela Universidade da Amazônia, Docente Adjunta da Universidade Federal Rural da Amazônia – UFRA, Professora Orientadora, liliane.afonso@ufra.edu.br